

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ СОВРЕМЕННЫХ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН

Е.А. Уфимцева

Преподаватель кафедры русского языка
и методики преподавания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

lenochka18.06.1994@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются различные языковые средства для выражения экспрессивности. Лирическая песня – это один из самых популярных жанров в музыке. Она отличается глубокими эмоциями и чувствами, которые передаются через мелодию, слова и образы. В русской лингвистике лирическая песня имеет особое значение. Она стала неотъемлемой частью культуры и народного творчества. Одним из основных средств является использование метафор и образов, которые помогают передать сложные эмоции и настроение. Также в современных лирических песнях часто используются нестандартные рифмы и ритмы, которые создают особую музыкальность и гармонию. Также можно отметить, что в разных эпохах менялись темы и характер выражения чувств. Например, в романтической лирике часто звучат темы любви, природы и мечтаний, а в лирике XX века – социальные и политические проблемы. Характерной особенностью русской лирической песни является театральность, с помощью которой авторы предстаёт исполнителем действия.

Ключевые слова: жанр, стиль, диалогическая форма, авторский стиль, эмоциональная окраска, экспрессивность, жанро-стилевые факторы, музыка.

FUNCTIONAL-PRAGMATIC FEATURES OF MODERN LYRIC SONGS TEXTS

Abstract: The article discusses various linguistic means for expressing expressivity. Lyrical song is one of the most popular genres in music. It is characterized by deep emotions and feelings that are conveyed through melody, words and images. In Russian linguistics, a lyrical song has a special meaning. It has become an integral part of culture and folk art. One of the main tools is the use of metaphors and images that help convey complex emotions and moods. Also, modern

lyrical songs often use non-standard rhymes and rhythms that create a special musicality and harmony. It can also be noted that the themes and nature of the expression of feelings have changed in different eras. For example, romantic lyrics often feature themes of love, nature, and dreams, while 20th-century lyrics often feature social and political issues. A characteristic feature of the Russian lyrical song is the theatricality with which the authors appear as the performer of the action.

Keywords: genre, style, dialogical form, author's style, emotional coloring, expressivity, genre-style factors, music.

В отличие от любовной лирики песенный текст не предполагает наличия ясного смысла, четких логико-грамматических связей в вербальном компоненте; главная его функция – оказать эмоциональное воздействие на адресата за счет единой словесно-музыкальной составляющей при доминировании музыкального компонента, поэтому авторы песен имеют возможность использовать различные языковые средства выразительности, не заботясь о логике и смысловой цельности итогового текста, так как сама структура вокально-музыкального произведения, состоящего из куплетов и припевов, не предполагает линейного развития лирического сюжета, т.е. песня в данном случае выступает как бессюжетный жанр, экспрессивно-смысловая структура которого представляется неоднородной с точки зрения объективной модальности, но при этом образует единое экспрессивно-семантическое поле, связываемое общим художественным замыслом.

Современные песенные тексты, особенно популярной музыки, имеют высокую степень экспрессивности, что может привести к тому, что слушатель не может воспринимать их как обычное высказывание другого человека.

В работах Н.В.Фомина, Е.К.Липовенко, А.Н.Полежаевой и других подробно описываются такие нарушения. Но для нас принципиально не просто обнаружить эти примеры, ибо, без сомнения, в песнях последних двух десятилетий их предостаточно, причем на всех языковых уровнях, а усмотреть за этим жанрово-стилевые и социальные факторы¹⁰⁹.

Многие авторы, описывая логические, грамматические и орфоэпические ошибки в песенных текстах говорят о массовом косноязычии, производящем впечатление национальной катастрофы. Как уже говорилось, принято считать, что популярная музыка, будучи неотъемлемой частью массовой культуры,

¹⁰⁹ Исхакова Н.Р. Музыкальные предпочтения молодёжи. – М.: Социс, 2021. – № 5. – С.116.

также испытывает на себе влияние средств массовой коммуникации, которые и являются первой и главнейшей движущей силой лингвистической вседозволенности. Однако, существует и мнение, что песенный язык является своеобразным жанром, который использует своеобразную грамматику, лексику и стиль, и что некоторые ошибки являются частью этой специфики. Кроме того, многие популярные музыканты, даже с высшим образованием, не всегда следят за корректностью своих текстов, преследуя цель – эмоциональную и музыкальную выразительность. В итоге для разных слушателей ошибка может показаться критичной или совершенно незаметной. «Ошибки, связанные с неправильным образованием формы слова, можно интерпретировать в контексте стремления языка к агглютинации. Однако следует в первую очередь учитывать тот факт, что, вступая в контакт с массовой аудиторией, автор слов не считает нужным корректировать свое произведение в соответствии с нормами литературного языка. Это говорит о том, что он осознанно или нет приближает свое произведение к языку массовой аудитории»¹¹⁰. Таким образом, музыкально-поэтический текст приближается к языку массового слушателя, обладающего низким уровнем речевой культуры.

Однако песенные тексты можно рассматривать как источник национально обусловленной информации о современном состоянии общества и языка, т. е. исследование популярной музыки может отобразить реально существующие проблемы и тенденции к изменению или колебанию нормы, в частности лексического запаса носителей языка. Обыкновенно отмечается, что облик современной популярной лирической песни отражает некоторые негативные черты культурно-речевой ситуации в современном обществе, проявляющиеся в невнимании к семантике используемых слов, ослаблении и нарушении падежного управления, злоупотреблении иноязычной лексикой, использовании средств речевой агрессии, преобладании просторечных, жаргонных слов и конструкций, свойственных разговорной речи.

Можно сказать, что для песенного текста характерна особая форма стилистики, во всей полноте проявляющаяся именно в популярной песне. Она отражает слияние традиционных функциональных стилей речи в современной культуре, причем главенствующее место в этом слиянии отводится разговорному стилю, который, в свою очередь, становится все более раскрепощенным. С точки зрения такого взаимовлияния песенный текст

¹¹⁰ Исхакова Н.Р. Музыкальные предпочтения молодёжи. – М.: Социс, 2021. – № 5. – С.120.

является уникальным явлением: он совмещает черты книжного и разговорного стилей и элементы, характерные для устного общения (обращения, диалогическую форму, редукцию звуков и фонетический эллипсис), но при этом фиксируется, многократно повторяется и имеет широкое распространение. Его называют современным замещением поэзии, так как, «отвечая всем требованиям паралитературы (главные из которых – коммерческая направленность, стереотипность содержательных и формальных единиц, нивелирование индивидуально-авторского начала, упрощенность и «одномерность» изображения, нередко доходящие до примитивности), шлягер соотносится и с характеристиками лирики как рода литературы, поскольку для него актуальны выраженность субъективного начала, объективированного в образе лирического героя, направленность на изображение душевной жизни человека и формальные признаки, такие как рифма и ритм (который, разумеется, становится вторичным по отношению к ритму музыкальному)»¹¹¹.

Таким образом, в современной популярной музыке можно отметить новые тенденции в выражении эмоций, которые не следуют классическим эталонам искусства, а скорее используют традиции низкой площадной культуры. Язык песен становится главной площадкой для смешения стилей и использования неформальных выражений в лирических текстах. Поп-музыка быстро реагирует на появление новых слов и языковой моды, которые иногда доходят до абсурда, и развивается в лучших традициях поп-культуры с высокой скоростью. Создание уникального авторского стиля связано с такими понятиями, как «имидж» и «языковая мода», и может включать в себя нарушение языковых и риторических норм. Современная лирическая песня не только самодостаточный продукт, но и часть большого проекта исполнителя или группы¹¹².

Творчество, которое стремится следовать языковой моде, часто становится стандартизированным. Это проявляется в использовании одинаковых лексических и образных средств, а также в ограниченности тематического круга. Современные песенные тексты часто описывают зарождение романтических чувств, неразделенную любовь и расставания. Они ограничены небольшим количеством сюжетных линий, что делает их стереотипными и предсказуемыми. Таким образом, популярная музыка часто ограничивается определенными сценариями и не является особенно оригинальной.

¹¹¹ Исакова Н.Р. Музыкальные предпочтения молодёжи. – М.: Социс, 2021. – № 5. – С.132.

¹¹² Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: учеб. пособие. – М.: Логос, 2021. – С. 304.

Исследование текстов современных русских песен помогает осознать, какие языковые средства более характерны в них.

Тексты песен, как правило, характеризуются усредненностью, стереотипностью и схематичностью. Они часто создаются с целью развлечения и отвлечения, а не для расширения смысла. Любовь – одна из центральных тем в песенных текстах. Ее различные проявления можно встретить в современной музыке, такие как счастливая или несчастная любовь, вера в существование «второй половинки», любовь как символ добра и спасения, угасание любовного чувства и любовное увлечение. Народная лирика также затрагивала эту тему, что делает современную поп-музыку близкой к этому жанру.

Литература:

1. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: учеб. пособие. – М.: Логос, 2021. – 304 с.
2. Виноградов В.В. Проблемы литературных языков и закономерности их образования и развития. – М.: Наука, 2017. – 140 с.
3. Исхакова Н.Р. Музыкальные предпочтения молодёжи. – М.: Социс, 2021. – № 5. – С.116.
4. Озаровский О.В. Язык современной русской поэзии и традиционный фольклор. – М., 2017. – 170 с.